

OPHRYS xDAMILANOI Romolini & Soca, UN IBRIDO INEDITO DELLA SARDEGNA

di Rolando Romolini & Romieg Soca

In occasione del decimo anniversario della scomparsa del loro amico Leonardo Damilano, gli autori ricordano il naturalista e gli dedicano un ibrido di *Ophrys* (*Orchidaceae*).

Keywords:

Orchidaceae; *Ophrys corsica*, *O. exaltata* subsp. *morisii*, *O. xdamilanoi*; hybrid, flora of Sardinia.

Introduzione

Ogni volta che, dopo il 2005, ci rechiamo in Sardegna, visitiamo la tomba del nostro amico Leonardo Damilano, nel cimitero di Cheremule. Nel 2014, durante le escursioni di ricerca collaterali al Convegno GIROS tenutosi in Sardegna, abbiamo fotografato un ibrido molto interessante e sicuramente peculiare, indicatoci dall'amico e socio GIROS Christian Denoël.

Durante la consueta visita a Leonardo abbiamo maturato l'idea di dedicarlo a lui. Leonardo, di origine sarde, ha per molti anni intrapreso ricerche orchidologiche, da solo o insieme ad amici, in numerose località della sua bellissima isola, ottenendo significativi risultati. Abbiamo avuto la fortuna di partecipare insieme ad alcune di queste escursioni e ricordiamo in particolare quella tenutasi dal 16 al 23 maggio 1998.

Gli ibridi descritti

Ripartizione dei genitori: *Ophrys corsica* è presente nella penisola, in Sardegna ed in Sicilia [un errore di stampa in Romolini & Souche (2012) ha fatto sparire sulla cartina di distribuzione la sua presenza in Sicilia]. *Ophrys exaltata* subsp. *morisii* è presente solamente in Sardegna e nel sud della Corsica.

Gli ibridi di cui i genitori appartengono alle due sezioni *Pseudophrys* ed *Araniferae* sono facilmente riconoscibili sul campo.

1- Ibridi di cui uno dei genitori è *Ophrys corsica*:
Ophrys corsica × *Ophrys flammeola* (*Ophrys* × *minaventoi* Soca, in stampa).

Ophrys corsica × *Ophrys lutea* (*Ophrys* × *sulphurea* Gennaio & Medagli, GIROS Orch. Spont. Eur. 58: 112. 2015).

Ophrys corsica × *Ophrys sicula* (*Ophrys* × *calchasii* Romolini & Soca, GIROS Notizie 55: 54, 65. 2014.).

Ophrys corsica × *Ophrys tenthredinifera* subsp. *neglecta* (*Ophrys* × *angelii* Soca nothosubsp. *angelii*, Caesiana 19(43): 7. 2016.).

2- Ibridi di cui uno dei genitori è *Ophrys exaltata* subsp. *morisii*:

Ophrys annae × *Ophrys exaltata* subsp. *morisii* (*Ophrys* × *maladroxiensis* Scrugli, Todde & Cogoni, Fl. Medit. 2: 95-97. 1992.) sub *O. holoserica* × *O. morisii*.

Ophrys apifera × *Ophrys exaltata* subsp. *morisii* (*Ophrys* × *domus-maria* M.P.Grasso, Orchidee (Hamburg) 40(3): 102. 1989.) sub *O. arachnitiformis* auct. fl. sard. × *O. apifera*.

Ophrys chestermanii × *Ophrys exaltata* subsp. *morisii* (*Ophrys* × *daissiorum* (H.Baumann, Giotta, Künkele, Lorenz & Piccitto) P.Delforge, Naturalistes Belges 78(3): 188. 1997.) sub *O. chestermanii* × *O. morisii*.

Bas.: *Ophrys* × *maladroxiensis* Scrugli, Todde & Cogoni nsubsp. *daissiorum* H.Baumann, Giotta, Künkele, R.Lorenz & Piccitto, J. Eur. Orch. 27(2): 196. 1995. (sub *O.*

holoserica subsp. *chestermanii* × *O. morisii*).

Ophrys conradiae × *Ophrys exaltata* subsp. *morisii* (*Ophrys* × *panattensis* Scrugli, Cogoni et Pessei, Orchidee (Hamburg) 43(5): 225. 1992.) sub *O. morisii* (Matelli) Soó in Keller et al. × *O. scolopax* Cav.

Ophrys eleonora × *Ophrys exaltata* subsp. *morisii* (*Ophrys* × *pardui* Giotta & Piccitto nsubsp. *pardui*, J. Eur. Orch. 43(4): 787 (785-789; figs. 2011.) sub *O. iricolor maxima* × *O. morisii*.

Ophrys exaltata subsp. *morisii* × *Ophrys panattensis* (*Ophrys* × *pesseiae* P.Delforge, Naturalistes Belges 78(3): 186-187. 1997.) sub *O. morisii* × *O. panattensis*.

Ophrys exaltata subsp. *morisii* × *Ophrys speculum* (*Ophrys* × *barbaricina* M.Allard & M.P.Grasso, Orchidophile (Asnières) 160: 59 (-62; figs.). 2004.) sub *O. ciliata* × *O. morisii*.

Ophrys exaltata subsp. *morisii* × *Ophrys tenthredinifera* subsp. *aprilia* (*Ophrys* × *pertaminae* G.Foelsche & W.Foelsche, J. Eur. Orch. 37 (4): 869 (-870, 874-877; figs. 5, 15). 2005. sub *O. aprilia* × *O. morisii*.

Ophrys exaltata subsp. *morisii* × *Ophrys tenthredinifera* subsp. *neglecta* (*Ophrys* × *laconensis* Scrugli & M.P.Grasso, Webbia 37(2): 243-244. 1984.) sub *O. arachnitiformis* auct. fl. sard. × *O. tenthredinifera*.

Nuovo ibrido di *Ophrys*

Ophrys × *damilanoi* Romolini & Soca nsubsp. *damilanoi*, *hyb. nat. nov.*

[*O. corsica* Soleirol ex G.Foelsche & W.Foelsche × *O. exaltata* Ten. subsp. *morisii* (Martelli) Del Prete]

Descriptio: *planta 20 cm alta; folia basalia: 6; flores: 5; sepala oblonga, viridia, sepalum dorsalum caliculum, marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala elongata, prope parallelibus marginibus, pallido viridi, brunneo aurantiaco marginibus; labellum trilobum, convexum, castaneum, cum lato limbo luteo, brevissima pilis, lobo mediano trapezoideum; macula H-formis ad basin labelli, caerulea, caerulea cinerea cincta; labelli appendix aurantiaco brunneo; cava stigmatica V-formis, castaneum transtrum; pseudo-oculi subviridia; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Flo-*

ret: aprili.

Terra typica: Italia. Sardegna (OG). Ulassai. Monte Matzeu, loc. Escorga, 669 m s.l.m., 32S 05430 44065.

Holotypus hic designatus: 27.IV.2014. Coll. R. Romolini et R. Soca. Cons. in herb. Fl. sub n° RS.2014.490.

Etymologia: ex nomine Leonardo Damilano, italicus physicus, hybrida dicitur.

Descrizione: pianta alta 20 cm; 6 foglie basali; 5 fiori; sepaloni oblungi, verdi, il dorsale a bordi arrotolati, in casco coprente il ginostemio; petali allungati a bordi quasi paralleli, verde chiaro a margini aranciato-brunastri; labello trilobato, convesso, bruno rossastro, con un grande margine giallo, munito di una pelosità molto corta, lobo mediano trapezoidale; macula vagamente a forma di H, occupante la base del labello, azzurrognola cinta da una linea blu cinerea; campo basale bruno-aranciato; cavità stigmatica terminante in V, sbarrata di una linea bruno rossastra; pseudo-occhi verdastri; connettivo del ginostemio corto e ottuso; masse polliniche gialle; fioritura aprile.

Etimologia: in omaggio a Leonardo Damilano, naturalista originario di Cheremule, Sardegna (SS), Italia.

Ecologia: incolti su substrato calcareo.

Iconografia: in hoc op.: figg. 2 & 3.

Distribuzione geografica in Italia (obs. pers.): Sardegna (OG).

Specimina selecta: Italia. Sardegna (OG). Ulassai. Monte Matzeu, loc. Escorga, 669 m s.l.m., 32S 0543087 4406568. 27.IV.2014. Coll. R. Romolini et R. Soca, sub RS.2014.491 (FI).

Orchidee presente sul posto: *Ophrys bombyliflora*, *O. exaltata* subsp. *morisii*, *O. corsica*, *O. exaltata* subsp. *morisii* × *O. corsica* (5).

Osservazioni: l'individuo descritto cresceva insieme ad altri quattro ibridi dello stesso incrocio. Questo ibrido era riconoscibilissimo, per caratteri, colori e dimensioni, come ibrido di prima generazione. Tutte le parti del fiore erano perfettamente intermedie a quelle dei due genitori, ambedue presenti a brevissima distanza ed anch'essi in piena antesi.

Fig. 1. - Numerosi ibridi di *Ophrys exaltata* subsp. *morisii* x *Ophrys corsica*.

Conclusioni

Il ricordo dell'Amico Leonardo è ancora vivissimo nei nostri cuori, il suo sorriso e la sua cordialità ci accompagnano ogni volta abbiamo l'occasione di incontrare una entità botanica che lo ricorda. Il dedicare a Leonardo questo ibrido, nuovo per la scienza, scoperto nella « sua » Isola, è per noi un grande onore. L'ibrido è veramente degno di nota, essendo i genitori due entità molto diverse tra loro: una è afferente alla sezione *Pseudophrys*, nella quale l'impollinatore compie una pseudocopula addominale, l'altra appartiene alla serie *exaltata*, che prevede pseudocopula cefalica.

Nella stessa zona è stato descritto (Giotta & Piccitto, 2011) un altro ibrido abbastanza simile che presenta i genitori delle sezioni *Pseudophrys* ed *Araniferae*: *Ophrys xpardui* Giotta & Piccitto n. subsp. *pardui* (*Ophrys iricolor* subsp. *maxima* × *O. morisii*).

Ringraziamenti

Maria Asero Damilano, Gianleonardo Allasia, Elisabetta Aloisi Masella per le notizie su Leonardo. Christian Denoël per averci indicato le piante ibride. Richard Lorenz per le conferme di alcuni ritrovamenti da parte di Leonardo a Pantelleria. Teresa Giorgi per aver condiviso le molte escursioni di ricerca in Sardegna. Fabrizia Petrucci per la rilettura critica del manoscritto.

Bibliografia

Corsetti L. (a cura di), 2006. Lepini - anima selvaggia del Lazio. Edizioni Belvedere, "natura" (2), 248 pp.
 Garcia F., 2003. *Epipogium aphyllum* Swartz: nuova segnalazione per il Lazio. *Caesiana* 20: 45-47.
 Garcia F., 2006. Orchidee spontanee nella Riserva Naturale Regionale Monterano. Riserva Naturale Regionale Monterano, Canale Monterano (RM). 88 pagine.
 Giotta C. & Piccitto M., 2011. *Ophrys xpardui* n. subsp. *pardui*, un nuovo ibrido naturale della Sardegna (*O. iricolor* subsp. *maxima* × *O. morisii*). *J. Eur. Orch.* 43(4): 785-789.
 Lorenz R. & Lorenz K., 2002. Zur Orchideenflora zirkum-sizilianischer Inseln. Ein Beitrag zum OPTIMA-Projekt

« Kartierung der mediterranen Orchideen ». *Jber. naturwiss. Ver. Wuppertal* 55: 100-162.

Romolini R. & Souche R., 2012: *Ophrys* d'Italia. Éditions Sococor. 576 pp.

Leonardo Damilano

Leonardo Damilano è nato a Roma il 16 febbraio 1956. Ha conseguito il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", specializzandosi in Ostetricia e Ginecologia ed in Endocrinologia. Ha esercitato la professione medica fino al suo prematuro decesso avvenuto il 17 luglio 2004 a Roma.

La sua grande passione e curiosità per la natura in generale lo ha portato ad interessarsi sia della flora che della fauna italiane. Con gli anni il suo interesse si è concentrato sullo studio delle orchidee spontanee in Italia e in tutto il bacino del Mediterraneo, contribuendo alle attività di ricerca del Gruppo Italiano Ricerca Orchidee Spontanee (G.I.R.O.S.) con la realizzazione e la cura della cartografia delle orchidee spontanee italiane, e dell'Associazione per la Botanica "Gruppo dell'Erbario" di Roma.

Socio GIROS fin dai primi anni della fondazione, ha partecipato alle ricerche nella sua regione di origine e in quella di adozione, ottenendo risultati notevoli. In particolare, nel Lazio ha studiato la flora di Sgurgola (Lazio, FR), località nella quale ha esercitato per alcuni anni la professione medica. M. Asero e L. Damilano hanno partecipato alla scoperta di *Epipogium aphyllum* nel Lazio (Garcia, 2003). Amante dell'Isola di Pantelleria, ha trovato entità importanti per quell'ecosistema (notizie riportate in Lorenz & Lorenz, 2002).

Articoli di Leonardo Damilano

Buono S., Damilano L., Gransinigh E. & Asero M., 2003. *Ophrys tommasinii* Vis. sui Monti di Acquafondata (Lazio sud-orientale). *GIROS Notizie* 23: 5-7.

Damilano L., 2000. *Epipactis placentina* nel Lazio. *GIROS Notizie* 14: 31-32.

Spagnoli G. & Damilano L., 1997. Il G.I.R.O.S. a Creta. *GIROS Notizie* 7: 1-17.

Articoli riguardanti Leonardo Damilano

Asero Damilano M., 2005. Ricordando Leonardo Damilano. *GIROS Notizie* 30: 5.

Allasia G. & Asero Damilano M., 2005. La Sardegna di Leonardo. *GIROS Notizie* 30: 5-7.

Garcia F., 2006. *Orchidee spontanee nella Riserva Naturale Regionale Monterano. Riserva Naturale Regionale Monterano, Canale Monterano (RM). 88 pagine. Questo libro è dedicato a Leonardo Damilano.*

Esposizioni di fotografie di Leonardo Damilano

Dopo la morte, in sua memoria, sono state allestite alcune mostre con le sue fotografie sulle orchidee ed è stato organizzato un concerto.

1. " *Orchidee Spontanee in Italia* ". Roma. Torretta Valadier (Ponte Milvio) dal 23 al 27 giugno 2007 con il patrocinio del Comune di Roma - Assessorato alla cultura.

2. Agosto del 2007 presso la Sala Consiliare del Comune di Sgurgola (FR), dove Leonardo svolse per tanti anni attività come specialista in Ginecologia. Mostra voluta dal Sindaco di Sgurgola.

3. " *Il Fiore e L' Inganno* ". Ristorante Ten a Rignano Flaminio (RM) dal 5 al 30 gennaio 2009.

4. Nel 2006, due sue fotografie (*Epipogium aphyllum* e *Digitalis miranthes*) sono state pubblicate (pagine 92 e 93) nel libro " *Lepini - Anima Selvaggia del Lazio* " autore Luigi Corsetti, edizioni Belvedere. Il suddetto libro è stato anche dedicato a Leonardo.

5. Il 16 febbraio 2005, presso il Teatro di San Ponziano in Roma, organizzato dal « Gruppo dell'Erbario » si è tenuto un concerto di Musica Corale, con il coro Laeti Cantores, in ricordo di Leonardo.

Fig. 2 - *Ophrys damilanoi* Romolini & Soca

Fig. 3 - *Ophrys damilanoi* Romolini & Soca

English version

Ophrys xdamilanoi Romolini & Soca, an unpublished hybrid of Sardinia

Résumé: à l'occasion du dixième anniversaire de la disparition de leur ami Leonardo Damilano, les auteurs rappellent le naturaliste et lui dédient un hybride d'*Ophrys* (Orchidaceae).

Abstract: On the occasion of the tenth anniversary of the disappearance of their friend Leonardo Damilano, the authors call back the naturalist and dedicate him a hybrid of *Ophrys* (Orchidaceae).

Keywords: Orchidaceae; *Ophrys corsica*, *O. Ophrys exaltata* subsp. *morisii*, *O. xdamilanoi*; hybrids, flora of Sardinia.

Introduction

Since 2005, each time we go to Sardinia, we visit the grave of our friend Leonardo Damilano, in the cemetery of Cheremule. In 2014, during the collateral excursions of research to the Conference GIROS held in Sardinia, we have photographed a very interesting hybrid and surely peculiar, pointed out us by our friend, and member GIROS, Christian Denoël.

During the usual visit to Leonardo we matured the idea to dedicate this hybrid to him. Leonardo, of Sardinian origin, has during undertaken years for orchidologic researches, alone or with friends, in numerous localities of his very beautiful island, by obtaining significant results. We had the fortune to participate together in some of these excursions and we remember in particular the one that we made ourselves from 16 till 23 May 1998.

The described hybrids

Distribution of the parents: *Ophrys corsica* is present in the peninsula, in Sardinia and in Sicily; a misprint in Romolini & Souche (2012) removed its presence in Sicily. *Ophrys exaltata* subsp. *morisii* is present only in Sardinia and in the South of Corsica.

The hybrids the parents of which belong to both sections *Pseudophrys* and *Araniferae* are recognizable easily in the nature.

1- Hybrids of whom one of the parents is *Ophrys corsica* :

Ophrys corsica × *Ophrys flammeola* (*Ophrys xminaventoi* Soca, in stampa).

Ophrys corsica × *Ophrys lutea* (*Ophrys xsulphurea* Gennaio & Medagli, GIROS Orch. Spont. Eur. 58: 112. 2015).

Ophrys corsica × *Ophrys sicula* (*Ophrys xcalchasi* Romolini & Soca, GIROS Notizie 55: 54, 65. 2014.).

Ophrys corsica × *Ophrys tenthredinifera* subsp. *neglecta* (*Ophrys xangelii* Soca nothosubsp. *angelii*, Caesiana 19(43): 7. 2016.).

2- Hybrids of whom one of the parents is *Ophrys exaltata* subsp. *morisii* :

Ophrys annae × *Ophrys exaltata* subsp. *morisii* (*Ophrys xmaladroxiensis* Scrugli, Todde & Cogoni, Fl. Medit. 2: 95-97. 1992.) sub *O. holoserica* × *O. morisii*.

Ophrys apifera × *Ophrys exaltata* subsp. *morisii* (*Ophrys xdomus-maria* M.P.Grasso, Orchidee (Hamburg) 40(3): 102. 1989.) sub *O. arachnitiformis* auct. fl. sard. × *O. apifera*.

Ophrys chestermanii × *Ophrys exaltata* subsp. *morisii* (*Ophrys xdaissiorum* (H.Baumann, Giotta, Künkele, Lorenz & Piccitto) P.Delforge, Naturalistes Belges 78(3): 188. 1997.) sub *O. chestermanii* × *O. morisii*.

Bas.: *Ophrys xmaladroxiensis* Scrugli, Todde & Cogoni

nsubsp. *daissiorum* H.Baumann, Giotta, Künkele, R.Lorenz & Piccitto, J. Eur. Orch. 27(2): 196. 1995. (sub *O. holoserica* subsp. *chestermanii* × *O. morisii*).

Ophrys conradiae × *Ophrys exaltata* subsp. *morisii* (*Ophrys xpanattensis* Scrugli, Cogoni et Pessei, Orchidee (Hamburg) 43(5): 225. 1992.) sub *O. morisii* (Martelli) Soó in Keller et al. × *O. scolopax* Cav.

Ophrys eleonora × *Ophrys exaltata* subsp. *morisii* (*Ophrys xpardui* Giotta & Piccitto nsubsp. *pardui*, J. Eur. Orch. 43(4): 787 (785-789; figs. 2011.) sub *O. iricolor maxima* × *O. morisii*.

Ophrys exaltata subsp. *morisii* × *Ophrys panattensis* (*Ophrys xpesseiae* P.Delforge, Naturalistes Belges 78(3): 186-187. 1997.) sub *O. morisii* × *O. panattensis*.

Ophrys exaltata subsp. *morisii* × *Ophrys speculum* (*Ophrys xbarbaricina* M.Allard & M.P.Grasso, Orchidophile (Asnières) 160: 59 (-62; figs.). 2004.) sub *O. ciliata* × *O. morisii*.

Ophrys exaltata subsp. *morisii* × *Ophrys tenthredinifera* subsp. *aprilis* (*Ophrys xpertaminae* G.Foelsche & W.Foelsche, J. Eur. Orch. 37 (4): 869 (-870, 874-877; figs. 5, 15). 2005. sub *O. aprilis* × *O. morisii*.

Ophrys exaltata subsp. *morisii* × *Ophrys tenthredinifera* subsp. *neglecta* (*Ophrys xlaconensis* Scrugli & M.P.Grasso, Webbia 37(2): 243-244. 1984.) sub *O. arachnitiformis* auct. fl. sard. × *O. tenthredinifera*.

New hybrid of *Ophrys*

Ophrys xdamilanoi Romolini & Soca nsubsp. *damilanoi*, *hyb. nat. nov.*

[*O. corsica* Soleirol ex G.Foelsche & W.Foelsche × *O. exaltata* Ten. subsp. *morisii* (Martelli) Del Prete]

Descriptio: planta 20 cm alta; folia basalia: 6; flores: 5; sepala oblonga, viridia, sepalum dorsalum caliculum, marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala elongata, prope parallelibus marginibus, pallido viridi, brunneo aurantiaco marginibus; labellum trilobum, convexum, castaneum, cum lato limbo luteo, brevissima pilis, lobo mediano trapezoideum; macula H-formis ad basin labelli, caerulea caerulea cinerea cincta; labelli appendix aurantiaco brunneo; cava stigmatica V-formis, castaneum transtrum; pseudo-oculi viridescens; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: aprili.

Terra typica: Italia. Sardegna (OG). Ulassai. Monte Matzeu, loc. Escorga, 669 m s.l.m., 32S 05430 44065.

Holotypus hic designatus: 27.IV.2014. Coll. R. Romolini et R. Soca. Cons. in herb. Fl. sub n° RS.2014.490.

Etymologia: ex nomine Leonardo Damilano, italicus physicus, hybrida dicitur.

Description: plant 20 cms tall; 6 basal leaves; 5 flowers; sepals elongated, green, the dorsal with rolled up edges, in helmet covering the column connective; petals lengthened in almost parallel, light green edges with orange-colored-brownish margins; trapezoid median lobe lip trilobed, convex, brown reddish, with a big yellow margin, provided with a very short pilosity; pattern vaguely in the shape of H, occupying the basis of the lip, bluish surrounded with a blue line ashed; brown-orange-colored basal field; stigmatic cavity ended there V, blocked by a line reddish brown; greenish pseudo-eyes; connective of the short and obtuse column connective; yellow pollen masses; flowers in April. Etymology: in homage to Leonardo Damilano, naturalist native of Cheremule, Sardinia (SS), Italy.

Ecology: uncultivated grounds on calcareous substratum.

Iconography: in hoc op.: fig. 2 & 3.

Geographical distribution in Italy (obs. pers.): Sardegna (OG). Specimina selecta: Italia. Sardegna (OG). Ulassai. Monte Mat-

zeu, loc. Escorga, 669 m s.l.m., 32S 0543087 4406568. 27.IV.2014. Coll. R. Romolini et R. Soca, sub RS.2014.491 (FI). Present orchids on the place: *Ophrys bombyliflora*, *O. exaltata* subsp. *morisii*, *O. corsica*, *O. exaltata* subsp. *morisii* × *O. corsica* (5).

Observations: The described hybrid grew together with other four hybrids of the same crossing. This individual, possesses the most resembling characters in both parental species, both present to brief distance were recognizable, for their characters, their colors and dimensions as first generation hybrid. All the parts of the flower, perfectly intermediate to those of both parents, them too in full anthesis.

Conclusion

The memory of friend Leonardo is still very lively in our hearts, its smile and its warmheartedness accompany us every time we have the opportunity to meet a botanical entity which reminds it. To dedicate to Leonardo this hybrid, new for the science, discovered on "its" island is for us a great honor. The hybrid is really particular, between two very different entities, the one relative to the section *Pseudophrys* while the other one belongs to the series *exaltata*. The first one exploits one abdominal pseudocopulation, on behalf of the impollinatore, the other one cephalic.

In the same zone it was described that an other hybrid (Giotta & Piccitto, 2011) rather similar which brings in parents of sections *Pseudophrys* and *Araniferae*: *Ophrys xpardui* Giotta & Piccitto (*Ophrys iricolor* subsp. *maxima* × *O. morisii*).

Remerciements: Maria Asero Damilano, Gianleonardo Allasia, Elisabetta Aloisi Masella pour les nouvelles sur Leonardo. Christian Denoël pour nous avoir indiqué les plantes hybrides. Richard Lorenz pour les confirmations de quelques découvertes de la part de Leonardo à Pantelleria. Teresa Giorgi pour avoir partagé beaucoup d'excursions de recherche en Sardaigne.

Acknowledgements: Maria Asero Damilano, Gianleonardo Allasia, Christian Elisabetta Aloisi Masella for the news on Leonardo. Christian Denoël to have indicated us the hybrid plants. Richard Lorenz for the confirmations of some discoveries on behalf of Leonardo to Pantelleria. Teresa Giorgi to have shared many excursions in Sardinia. Many thanks to Fabrizia Petrucci for their constructive reviews of the manuscript.

Bibliography

- Garcia F., 2003. *Epipogium aphyllum* Swartz: nuova segnalazione per il Lazio. *Caesiana* 20: 45-47.
- Lorenz R. & Lorenz K., 2002. Zur Orchideenflora zirkumsizilianischer Inseln. Ein Beitrag zum OPTIMA-Projekt « Kartierung der mediterranen Orchideen ». *Jber. naturwiss. Ver. Wuppertal* 55: 100-162.
- Romolini R. & Souche R., 2012: *Ophrys d'Italia*. Éditions Sococor. 576 pp.
- Giotta C. & Piccitto M., 2011. *Ophrys xpardui* n. subsp. *pardui*, un nuovo ibrido naturale della Sardegna (*O. iricolor* subsp. *maxima* × *O. morisii*). *J. Eur. Orch.* 43(4): 785-789.
- Ophrys corsica* Soleir. ex G. Foelsche & W. Foelsche, *J. Eur. Orch.* 34(4): 845. 2002.
- Ophrys exaltata* Ten. subsp. *morisii* (Martelli) Del Prete, *Webbia* 37(2): 251. 1984.

Rolando Romolini & Romieg Soca

Via della Polveriera 14, 50014 Fiesole - e-mail: rolando.romolini@giros.it
via della Scienza, 6, 67062 Rosciolo dei Marsi (AQ) - e-mail:

rsouche@yahoo.fr

Leonardo Damilano

Leonardo Damilano was born in Rome on February 16th, 1956. He obtained the Master's degree in medicine and surgery near the University of the Studies of Rome "La Sapienza", by specializing in obstetrics, gynecology and in endocrinology. He exercised, afterward, the medical job until his premature death on July 17th, 2004 in Rome.

Its big passion, and its curiosity for the nature generally, carried him to be interested as well in the flora as in the Italian fauna. Over the years, his interest concentrated on the study of the spontaneous orchids in Italy and in all the pond of the Mediterranean Sea, by contributing to the activities of research for the G.I.R.O.S. (Italian Group of Research for the Spontaneous Orchids) with the realization and the follow-up of the mapping of the Italian spontaneous orchids. He was also a member of the association of botany "Group of the Herbarium" of Rome.

Member GIROS for the first years of the foundation of the Association, he participated in the researches in his region of origin and in that of the adoption, with considerable results. He made researches in the Lazio, by studying the flora of Sgurgola (FR) locality where he exercised, for a few years, his doctor's activity. Mr. Asero and L. Damilano took part in discovered of *Epipogium aphyllum* in Latium (Garcia, 2003). He was also in love with the island of Pantelleria, where he found entities important for the island (its notes are brought back in Lorenz & Lorenz, 2002).

Leonardo Damilano's articles

- Buono S., Damilano L., Gransinigh E. & Asero M., 2003. *Ophrys tommasinii* Vis. sui Monti di Acquafondata (Lazio sud-orientale). *GIROS Notizie* 23: 5-7
- Damilano L., 2000. *Epipactis placentina* nel Lazio. *GIROS Notizie* 14: 31-32
- Spagnoli G. & Damilano L., 1997. Il G.I.R.O.S. a Creta. *GIROS Notizie* 7: 1-17.

Articles concernant Leonardo Damilano

- Asero Damilano M., 2005. Ricordando Leonardo Damilano. *GIROS Notizie* 30: 5.
- Allasia G. & Asero Damilano M., 2005. La Sardegna di Leonardo. *GIROS Notizie* 30: 5-7.

Exhibitions of Leonardo Damilano's photos

After his death of the exhibitions with his photos on orchids were prepared for his memory and also a concert.

1. "Orchidee Spontanee in Italia". Roma. Torretta Valadier (Ponte Milvio) from 23 to 27 June 2007 with the sponsoring of the municipality of Roma - Department of the culture.
2. In August of 2007 near the Room Consiliare of the municipality of Sgurgola (FR), where Leonardo exercised for a few years his activity as specialist in gynecology. Exhibition wanted by the mayor of Sgurgola.
3. "Il Fiore e L'Inganno". Restaurant Ten in Rignano Flaminio (RM) from 5 till 30 January 2009.
4. In 2006, two of his photos (*Epipogium aphyllum* et *Digitalis micrantha*) were published in the book "Lepini - Anima Selvaggia del Lazio" Editions Belvedere. This book was also dedicated to Leonardo.
5. February 16th, 2005, to the theater of San Ponziano in Roma, organized by "Gruppo dell'Erbario" is kept a concert of choral music, with the chorus Laeti Cantores, in memory of Leonardo.